

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Tilakokeiden hyviä ja huonoja käytäntöjä

Tilakokeet ovat erinomainen tapa testata, miten menetelmät toimivat käytännössä pelto- ja tilatasolla. Samalla kuitenkin siirtyä laboratorion ja koeruuduilta peltomittakaavaan lisää tutkimushaasteita pellon sisäisen vaihtelun vuoksi. Tässä on muutamia käytännössä todettuja vinkkejä siihen, mitä tilakokeissa kannattaa ja ei kannata tehdä.

- Tee satunnaistettu ja kerranteinen koe: vähintään neljä kaistaa pellon poikki ja jokaiseen kaistaan kaikki tutkittavat käsittelyt satunnaisessa järjestyksessä (heitä kolikkoa, noppaa tai ota satunnaislukulista mukaan)

- Tarkista pellon sisäinen vaihtelu ennen kaistojen määrittämistä. Salaojakartat, Sentinel-2 kasvillisuuskartat, vanhat ilmakuvat, satokartat, korkeuskäyrät ja maalaji ovat tärkeitä tekijöitä

- Merkitse lohkorajat pellolle selkeästi ja helposti huomattavaksi – myös kun pellolla on yli metrinen kasvusto! Valitse merkintätapa, joka ei vahingoita korjuukalustoa (keskustele koneenkuljettajan kanssa). Puu- tai muovipylväät ovat hyviä, samoin kuin ruutujen

ympäri vaon kyntäminen, kapea ruohokaista, tai rivi kukkasia.

- Tee kaistakartta, anna se konekuskille. Usein on helpointa ajaa tietyn käsittelyn kaistat kerralla ja vaihtaa sitten käsittelyä. Ajo-opastus helpottaa tätä.

- Jos kerätty aineisto on jatkuvaa (esim. satokartoituspisteet), on järkevää jakaa kaistat pituussuunnassa vertailupareihin.

- Älä pelkästään jaa peltoa kahtia

- Älä unohda kirjoittaa toimenpiteitä ylös

- Älä oleta, että maalaji pysyisi samana, myös pohjamaassa

- Älä oleta, että salaojitusjärjestelmä olisi kunnossa

1. Satunnaistetut kerrannekaistat auttavat hallitsemaan pellon sisäistä vaihtelua.

AVAINSANAT

Tilakokeet, kerranteet, koesuunnittelu, analyysi

KIRJOITTAJA

Tuomas J. Mattila, Kilpiän tila, Pusula, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.